

**POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
INSTITUTOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO
NORTE (IERNs)**

 DOI: 10.5281/zenodo.8187403

Caroline Stephanie Campos Arimateia Magalhães

Psicóloga do IFRN e Pedagoga no Estado do Rio Grande do Norte

Mestra em Educação Profissional (IFRN)

E-mail: caroline.stephanie@ifrn.edu.br

Lattes ID.: <https://lattes.cnpq.br/3220911491341837>

RESUMO

O campo da Educação Profissional é marcado pela dualidade do ensino, com políticas públicas que materializam as contradições, interesses antagônicos e diferentes modelos de sociedade, sinalizando avanços e retrocessos da EP. A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, interessa à lógica neoliberal, e resulta em baixo crescimento econômico, aumento do desemprego estrutural, avanço da pobreza e uma cultura despolitizada; em um Estado que diminui investimentos em educação e se nutre de crises cíclicas intencionais do modo de produção capitalista. A negação do trabalho alienado e a conquista do trabalho criador, é possível por meio das relações sociais, da práxis e da história, na relação educação, trabalho e formação humana. Com o trabalho e a transmissão de suas aquisições históricas – que o processo formativo e educacional forma o ser social, capaz de participar direta e ativamente no trabalho socialmente produtivo. Essa pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, documental e exploratório, ancorada no método histórico dialético, tem como objetivo discutir as políticas públicas de educação profissional, no recorte temporal do século XXI, e apresentar inquietações sobre o processo de implementação dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IERNs), campo empírico desta pesquisa. De forma preliminar, observou-se que no Estado do Rio Grande do Norte, as políticas públicas direcionadas à EP, são marcadas pela descontinuidade e carência de planejamento de longo prazo. São poucas as produções sobre os IERNs, no campo da EP. Os IERNs, representam um campo de disputa em aberto. É precisa efetiva participação da sociedade, resistente às assimetrias das políticas públicas, configurando-se como um meio de controle social.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Profissional. Trabalho. Sociedade.

ABSTRACT

The field of Professional Education is marked by the duality of teaching, with public policies that materialize the contradictions, antagonistic interests and different models of society, signaling PE advances and setbacks. The division between intellectual work

and manual work is of interest to the neoliberal logic, and results in low economic growth, increased structural unemployment, advancing poverty and a depoliticized culture; in a State that reduces investments in education and feeds on intentional cyclical crises of the capitalist mode of production. The denial of alienated work and the conquest of creative work is possible through social relations, praxis and history, in the relationship between education, work and human formation. With work and the transmission of its historical acquisitions – that the formative and educational process forms the social being, capable of participating directly and actively in socially productive work. This qualitative, bibliographical, documentary and exploratory research, anchored in the dialectical historical method, aims to discuss public policies for professional education, in the time frame of the 21st century, and to present concerns about the process of implementation of the State Institutes of Professional Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IERNs), empirical field of this research. Preliminary, it was observed that in the State of Rio Grande do Norte, public policies directed to PE are marked by discontinuity and lack of long-term planning. There are few productions on the IERNs, in the PE field. The IERNs represent an open field of dispute. Effective participation of society is needed, resistant to the asymmetries of public policies, becoming a means of social control.

Keywords: Public policy. Professional education. Work. Society.

1. INTRODUÇÃO

As políticas públicas se configuram como a materialização da ação do Estado, determinando as relações estabelecidas na sociedade e norteando as práticas em todas as esferas, inclusive na educacional. O Estado é um conjunto de instituições que possibilitam a ação do governo, e um local de conflito de classes, onde o poder político é contestado, moldado pelas lutas na produção e no seio do Estado (POULANTZAS, 2000). Assim sendo, as políticas públicas em sua gênese apresentam contradições, marcada por conflitos de interesses, que se modificam historicamente em articulação com o modo de produção econômico vigente. As políticas vão se desenhando em um intenso processo de desresponsabilização, privatizações e despolitização da educação (OLIVEIRA, 2006, p. 96).

No campo da Educação Profissional (EP), historicamente marcado pela dualidade do ensino (preparo para o trabalho manual x intelectual), as políticas públicas apontam para contextos econômicos, políticos, sociais e educacionais diversos, com perspectivas e interesses distintos identificados nas contradições materializadas nos dispositivos legais, sinalizando avanços e retrocessos da EP.

Os dispositivos legais das políticas públicas da EP, no âmbito federal e estadual, em destaque nessa pesquisa, com recorte temporal o século XXI, são: o

Decreto nº 5.154/2004 (possibilita a integração do Ensino Médio em base unitária, através do Ensino Médio Integrado); a Lei nº 13.415/2017 (reforma do Ensino Médio); Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação); e a Lei nº 10.049/2016 (Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte – 2015-2025). Esses dispositivos legais, compõem o corpus documental para análise e discussão do objeto desta pesquisa, que trata das políticas públicas de educação profissional, e apresenta inquietações sobre o processo de implementação dos Institutos Estaduais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IERNs), que se configuram como uma nova política pública que tem como proposta ampliar quantidade e qualidade do ensino ofertado pela rede estadual, adotando como referência o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

Historicamente as políticas educacionais brasileiras, organizacionais e de gestão, são marcadas pela descontinuidade, carência de planejamento de longo prazo, em especial àquelas denominadas políticas de governo. (DOURADO, 2007). Na Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, Silva (2020), também observara a marca da descontinuidade, e indicaram que a cada novo governo, programas são instituídos com base em releitura das ações promovidas pela gestão anterior.

As políticas públicas e sua materialização no campo educacional, são resultantes de uma condensação material das lutas de classe, portanto, de uma correlação de forças antagônicas, Poulantzas (2000), com diferentes concepções que permearam a construção histórica-social do Ensino Médio e da EP, resultando em uma história multifacetada em permanente disputa e constante conflito, sendo delineada por diferentes interesses e projetos societários (KUENZER, 2009).

Diante desse cenário, suscitam algumas inquietações sobre as forças em disputa e como estão materializadas na Política de educação profissional; quais as sinalizações do processo de implementação da política de EP nos IERNs.

2. REFERENCIAL TEÓRICO EM DISCUSSÃO

2.1 Fundamentação Teórica

O modo de produção capitalista, sob o ideário da política neoliberal, desloca a centralidade da sociedade para a economia, trazendo como diretriz a redução do

Estado em todos os setores sociais, inclusive na educação, ampliando as desigualdades sociais e econômicas e se alimentando destas, através da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Essa lógica neoliberal resulta em baixo crescimento econômico, aumento do desemprego estrutural, avanço da pobreza e uma cultura despolitizada; de mercantilização de direitos e redimensionamento do papel do Estado; que diminui investimentos em educação, descentralizando responsabilidades para outros níveis de governo e para a sociedade civil (CABRAL NETO, 2004).

Nesse repasse de responsabilidades é utilizado o recurso, ideologicamente alimentado, da crise e fracasso da escola pública. É o discurso do “anti-público”, que respalda a omissão do Estado na garantia dos direitos sociais, e favorece o fortalecimento da economia. (CABRAL NETO, 2004; MOURA, 2013).

Poulantzas (2000), explica que o capitalismo vive ciclicamente numa crise permanente, forjando seu “apodrecimento” e repaginando-se com novas formas políticas capitalistas; pode-se perceber que a educação, sobremaneira, vivencia permanentemente uma crise, manifestada no contexto escolar, não somente por ser um aparelho ideológico do Estado, mas, sobretudo, por coexistir juntamente com as discussões e análises da conjuntura política, que permitem a análise crítica da materialização das crises intencionais do Estado capitalista.

No histórico da educação brasileira, em especial, da Educação Profissional, é possível identificar os marcos legais, que representam as “crises” em intervalos democráticos, dos projetos societários em disputa, com avanços e retrocessos na tentativa de superar a dualidade entre cultura geral e técnica, expressa na preparação dos filhos dos trabalhadores para as atividades simples e as elites para vida intelectual.

Essa dualidade do ensino, no final do século XX, foi fortalecida pelo Decreto nº 2.208/1997, que estabelece as bases da reforma da Educação Profissional, separando o ensino médio do ensino profissional, seguindo a lógica de instrumentalização da educação, tendo por referência os interesses dos setores produtivos. (FERRETI, 2018).

No ano 2000 e início do século XXI, a conjuntura política, permitiu reaver as discussões e a forma encontrada foi a integração do conhecimento e prática do trabalho em uma base unitária (MOURA, 2010a), através do Decreto nº 5.154/2004,

que não revoga o Decreto nº 2.208/1997, mas sinaliza um avanço por reestabelecer a possibilidade de consolidação da base unitária do Ensino Médio.

O Decreto nº 5.154/2004, se configura numa “travessia” para um novo projeto societal (MOURA, 2013); (SILVA, 2013); (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2011), pautado nas proposições marxistas, que integra aspectos intelectuais, físicos e tecnológicos, ou seja, pressupõe uma formação humana integral, omnilateral, de formação autônoma e de emancipação humana, a ser garantida à população de forma unitária e universal. (MOURA, 2010a).

Assim sendo, começa no ano de 2004 um novo ciclo de (re)construção dos cursos do Ensino Médio Integrado (EMI), etapa que integra diferentes níveis, etapas e modalidades da Educação Básica (EB), passando a integrar trabalho, ciência, tecnologia e cultura, baseando-se no trabalho como princípio educativo.

Para Gramsci (1982), princípio educativo é como cada sociedade determina formas distintas de relacionar educação e trabalho, sustentando a sua proposta pedagógica, como por exemplo, na “[...] velha escola, o estudo gramatical das línguas latina e grega, unido ao estudo das literaturas e histórias políticas respectivas, era um princípio educativo” (GRAMSCI, 1982, p. 133).

Segundo a autora Acácia Kuenzer (2007), é preciso:

Trabalhar com o conceito mais amplo de educação de modo que incorpore todas as formas educativas que ocorrem no interior das relações sociais, inclusive o trabalho, com o objetivo de formar o cidadão como ser político e produtivo, implica reconhecer que cada sociedade, em cada época, dispõe de formas próprias para formar seus intelectuais. Estas formas próprias são o que Gramsci chama de “Princípio educativo (KUENZER, 2007, p. 32).

Nessa perspectiva, o EMI adota o trabalho na sua dimensão ontológica e ontocriativa; evidencia a dimensão histórica, por considerar as diversas formas e significados que o trabalho assume em cada momento histórico, em especial, no atual sistema capitalista; a dimensão econômica, por relacionar capital e força de trabalho; e a dimensão social, por perceber a importância da participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo (MOURA, 2010b).

Segundo Kuenzer (2011), na sociedade capitalista brasileira, na medida em que o capital se reestrutura, reproduz o operário alienado e alheio ao seu próprio trabalho, mantendo as condições de exploração do trabalho e aumentando as diferenças de classes. Contudo, segundo a própria autora, existe a possibilidade de

superação do modo de produção capitalista, afirmando que mesmo na forma alienada o homem está nas relações sociais, práxis e na história, que permitem a negação do trabalho alienado e a conquista do trabalho criador.

A partir dessa perspectiva que se vislumbra a relação educação, trabalho e formação humana, pautada nas obras de Marx, pois é por meio do trabalho e da transmissão de suas aquisições históricas – que o processo formativo, educacional, forma o ser social.

Para essa pesquisa parte-se de dois pressupostos, que norteiam o percurso teórico-metodológico sugerido. Primeiro, a compreensão de que o desenvolvimento histórico da sociedade ocorre em um contexto contraditório de correlação de forças entre as classes, e as concepções de realidade social e os métodos de abordá-la não são neutros, consciente ou inconscientemente, expressam interesses de classe (FRIGOTTO, 2013); e segundo, a escola, por ser também um aparelho ideológico do Estado (SAVIANI, 2008), serve como meio de perpetuar as desigualdades de uma sociedade dividida em classes.

O materialismo histórico-dialético, é capaz de entender a “realidade material e social como síntese das múltiplas determinações históricas, produzidas pelos próprios homens na luta pela produção de sua existência, sendo, portanto, modificável por eles próprios” (RAMOS, 2011, p. 48).

2.2 Procedimento Metodológico

Delineada como pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, documental e exploratório, ancorada no método histórico dialético. Para Minayo (2010), a abordagem qualitativa permite o desvelamento da essência do fenômeno estudado, e que trará as temáticas trabalho, educação e sociedade, como categorias gerais de análise.

A discussão sobre trabalho não pode ser dissociada de projetos em disputa, de forma que qualquer leitura sobre educação profissional pressupõe uma opção política pautada no projeto de sociedade que se toma como referência e, nesse caso, na perspectiva de análise crítica dos projetos educacionais e relações produtivas estabelecidas no sistema econômico capitalista brasileiro, vislumbrando sempre um outro modelo societário, tendo como balizador a formação humana integral (MOURA, 2013). Nesse modelo de sociedade, as concepções de realidade social e os métodos

de abordá-la não são neutros, consciente ou inconscientemente, expressam interesses de classe (FRIGOTTO, 2013). Por ser um aparelho ideológico do Estado, a escola serve como meio de perpetuar as desigualdades de uma sociedade dividida em classes (SAVIANI, 2008).

Ramos (2011) explica que por meio da educação é possível a conscientização necessária para a emancipação, na medida em que promove a compreensão das determinações históricas, das condições de existência humana, a partir do desenvolvimento material da sociedade. Desse modo, o materialismo histórico-dialético se mostra como referencial teórico-metodológico adequado para discutir o meio pelo qual é possível um outro projeto de sociedade, por ser uma teoria da realidade como totalidade concreta, que possui sua própria estrutura, que se desenvolve e se cria (KOSIK, 1976).

Para apreensão das mudanças na sociedade e na educação e suas relações como o objeto de pesquisa, uma vez que, “nenhum fenômeno pode ser corretamente compreendido sem que seja situado no contexto de que se originou e que lhe serve de sustentação” (PAULO NETTO, 2011, p. 17), esse projeto propõe analisar e buscar conexões entre a conjuntura política, social, econômica e os interesses antagônicos da sociedade brasileira e as políticas públicas da educação profissional, bem como, sua materialização no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

Considerando que na investigação o pesquisador tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e perquirir a conexão que há entre elas (MARX, 1996), buscou-se discutir os marcos das políticas públicas no campo da educação profissional brasileira do século XXI em diálogo com o processo de implementação dos IERNs.

Os Institutos Estaduais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IERNs), campo empírico desta pesquisa, possui 12 campi em construção no RN.

As novas unidades dos IERNs terão 12 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório/teatro e espaço para prática de esportes, e seguirão o mesmo modelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), agora em nível estadual, e são considerados essenciais para a melhoria da qualidade do ensino público no RN.

Definido o campo empírico, desta pesquisa, mapeou-se produções acadêmicas, desenvolvidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação

Profissional (PPGEP), que discutem a EP no âmbito da rede estadual do Rio Grande do Norte. As dissertações localizadas, não tratam dos IERNs.

Saviani (2003) defende que o educador brasileiro deve compreender sua prática educativa, partindo do empírico, passando pelo abstrato e chegando ao pensamento concreto. Nessa pesquisa buscou-se discutir dialeticamente, as formulações teóricas no campo da EP e o conteúdo da análise dos documentos legais sobre a materialização das políticas públicas da EP e suas implicações para os IERNs.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente, são estruturadas a partir de contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados. Entende-se que os IERNs, representam um campo de disputa em aberto, com possibilidades que sinalizam, em tese, e considerando avaliação preliminar, que pode haver algum benefício para a classe trabalhadora, em razão do momento político, pós intervalo democrático, com Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República eleito, (2023-2027) e a expectativa de um governo com os investimentos sociais (políticas distributivas, ampliação da oferta pública educacional, diminuição da pobreza), compatíveis com os ganhos do período de 2003- 2015 (governo Lula e Dilma Rousseff).

Segundo (MOURA, 2022), o período de 2003 a 2015, os governos Lula e Dilma, não conseguiram romper estruturalmente com o neoliberalismo, mas viabilizou conquistas de direitos, diminuindo a pobreza, mas não a desigualdade social.

Diante da materialização dos interesses antagônicos, nas políticas públicas, o estudo nesse campo requer um método histórico dialético que contribua na compreensão das diferenças, contraposições e contradições. A pesquisa apresenta inquietações sobre o processo de implementação de novos projetos no campo da EP, configurando-se um meio de controle social das políticas públicas em execução, com efetiva participação da sociedade.

É preciso uma sociedade resistente às assimetrias das políticas públicas e com massa crítica para defesa de uma formação mínima necessária a todo e qualquer cidadão, devendo ser universal, pública, gratuita, obrigatória e assumida pelo Estado como um projeto de educação de qualidade para toda a população.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências (PNE 2014-2024). Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/SASE). **Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação**. Brasília, DF, MEC/SASE, 2014.

BRASIL. Fórum Nacional de Educação. Documento referência CONAE 2014. DF: Brasília. 2014. BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação, Cultura e Lazer. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. **Decreto nº 5.154**, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: 23 de julho de 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. **Decreto n. 2.208**, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1997.

BRASIL. **Lei nº 13.415**, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. **Lei nº 13.005**, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, 2014. Brasília, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 16 nov. 2022.

CABRAL NETO, Antônio. Reforma educacional e cidadania. In: CABRAL NETO, Antônio. **Política educacional: desafios e tendências**. Porto Alegre, Sulina, 2004.

DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). **Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: Limites e Perspectivas**. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007.

FERRETI, Celso João. **A reforma do ensino médio: desafios à educação profissional**. V.4, Holos, 2018. Acessado em: 24/06/2023. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6975>.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. **Perspectivas sociais e políticas da formação de nível médio: avanços e entraves nas suas modalidades**. Educação & Sociedade. V.32, p.619-638, 2011.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **A dimensão teórico metodológica da produção do conhecimento em educação profissional**. Texto apresentado ao II Colóquio Nacional tem como tema central a Produção do Conhecimento em Educação Profissional, Natal/RN: 2013.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1982.

KOSIK, Karel. **Dialética do concreto**. 2. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976.

KUENZER, Acácia. **Ensino médio e profissional: as políticas do Estado neoliberal**. São Paulo, Cortez, 2007.

KUENZER, Acácia. **Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do trabalhador**. São Paulo, Cortez, 2011.

KUENZER, Acácia Zeneide. **Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho**. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009.

MARX, Karl. O Capital: **Crítica da economia política**. Vol. I, Tomo II. São, Paulo: Nova Cultura Ltda, 1996.

MINAYO, M.C. de S. **O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2010.

MOURA, Dante. Ensino médio e educação profissional: dualidade histórica e possibilidades de integração. In: MOLL, Jaqueline. **Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades**. Porto Alegre: Artmed, 2010a.

MOURA, Dante Henrique. **Algumas possibilidades de organização do ensino médio a partir de uma base unitária: trabalho, ciência, tecnologia e cultura**. In: I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas Atuais, 2010, Belo Horizonte, Anais, 2010b.

MOURA, Dante Henrique (Org). **Produção de conhecimento, políticas públicas e formação docente em educação profissional**. Campinas, São Paulo. Mercado de Letras, 2013.

MOURA, Dante. **A reforma do ensino médio e seus impactos na Educação Profissional e Técnica de Nível Médio**. Jornada Pedagógica 2022. IFMA – Campus Bacabal. Palestra: Dante Henrique Moura em 04 de fevereiro de 2022.

Educação Profissional e Técnica: o designer pedagógico do novo ensino médio.
Acessado em 09/11/22. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=9ilNkAd4JgQ>.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. A gestão democrática da educação no contexto das reformas do Estado. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Angela da S (Orgs.). **Gestão da educação**: impasses, perspectivas e compromissos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

PAULO NETTO, José. **Introdução ao estudo do método de Marx**. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

POULANTZAS, Nico. **O Estado, o poder, o socialismo**. Rio de Janeiro: Graal, 2000.

RAMOS, Marise. **A pedagogia das competências**: autonomia ou adaptação?. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

RIO GRANDE DO NORTE. **Lei nº 10.049**, de 27 de janeiro de 2016. Aprova o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025) e dá outras providências. Natal, 2016. Disponível em:
<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/seec/DOC/DOC000000000103587.PDF>. Acesso em: 23 set. 2022.

RIO GRANDE DO NORTE. **Lei complementar nº 716**, de 30 de junho de 2022. Institui a Política Estadual do Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Rio Grande do Norte (PEDCTI/RN), organiza o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (SECTI/RN), define procedimentos, normas e incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte; altera as Leis Complementares Estaduais nº 163, de 5 de fevereiro de 1999 e nº 257, de 14 de novembro de 2003, revoga as Leis Complementares Estaduais nº 118, de 30 de dezembro de 1993, nº 136, de 12 de setembro de 1995, nº 351, de 30 de outubro de 2007, nº 478, de 27 de dezembro de 2012, e as Leis Estaduais nº 8.790, de 10 de janeiro de 2006, e nº 10.325, de 9 de janeiro de 2018, e dá outras providências. Natal, 2022. Disponível em:
<http://www.al.rn.gov.br/storage/legislacao/2022/fuwb1apu99ivp3tbqzn1c2shihdjk.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2022. RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. **Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI)**. Natal, RN, 2018. Disponível em: . Acesso em: 20. nov. 2022.

SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. Campinas, SP: Autores associados, 2008 – coleção educação contemporânea.

SAVIANI, Demerval. **Educação brasileira**: estrutura e sistema. 36.ed. Campinas, SP: Autores associados, 2003. 96p (Polêmicas do nosso tempo).

SILVA, Mônica Ribeiro da (Org.). **Ensino médio integrado**: travessias. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013.

SILVA, Roseane Idalino (2020). **A Educação Profissional na Rede Estadual do Rio Grande do Norte: Uma Análise da Implementação do Currículo Integrado no Centro Estadual de Educação Profissional Doutor Ruy Pereira dos Santos** (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.